

PENINGKATAN KEMAMPUAN KADER UNTUK MEMAKSIMALKAN KEPUASAN LAYANAN MASYARAKAT DI POSYANDU

Ida Nurhayati¹, Zuraidah Nasution², Erlina Nasution³, Azahra Husna Halida⁴

^{1,4}Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, ^{2,3} Poltekkes Kemenkes Medan,

Article Info

Article History:

Received Jan 09, 2026

Revised Jan 19, 2026

Accepted Jan 29, 2026

Keywords:

Stunting

Complementary feeding

Education

Mentoring

Nutritional adequacy.

ABSTRAK

Kepuasan masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Salah satu faktor yang memengaruhi mutu pelayanan adalah kurangnya pengetahuan kader Posyandu tentang konsep pelayanan berbasis sistem "5 meja". Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kader dalam memberikan layanan, sehingga berdampak pada meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap layanan Posyandu. Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penilaian ketrampilan kader sebelum dan sesudah pelatihan pada Kader Posyandu. Sampel penelitian terdiri dari 30 kader Posyandu yang terpilih dari 9 Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Kedai Durian. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan observasi praktik layanan kader sebelum dan sesudah mendapatkan pelatihan menggunakan media booklet. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pelatihan, sebagian besar kader memberikan pelayanan dalam kategori baik (36,7%), sedangkan sesudah pelatihan meningkat (60%). Analisis statistik menggunakan Uji T-Dependent menunjukkan adanya perbedaan signifikan ($p = 0,001$) antara praktik layanan kader sebelum dan sesudah intervensi. Pengabdian masyarakat ini menyimpulkan bahwa pelatihan kader dengan media booklet berperan penting dalam meningkatkan praktik layanan kader Posyandu, yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kepuasan masyarakat pada mutu pelayanan kesehatan di Posyandu.

ABSTRACT

Patient satisfaction is an important indicator for assessing the quality of healthcare services at primary health care facilities. One factor affecting service quality is the lack of knowledge among Posyandu cadres regarding the "5-table" service system. This study aimed to improve the ability of cadres in providing services, thereby enhancing community satisfaction with Posyandu services. A quantitative approach with a cross-sectional design was employed. The study sample consisted of 30 Posyandu cadres selected from 9 Posyandu within the working area of Puskesmas Kedai Durian. Data were collected through questionnaires and observations of cadre service practices before and after training using a booklet as a learning tool. Data analysis was conducted using univariate and bivariate methods. The results showed that before training, 36.7%

of cadres provided services categorized as good, which increased to 60% after training. Statistical analysis using the paired t-test (T-Dependent) indicated a significant difference ($p = 0.001$) between cadre service practices before and after the intervention. The study concludes that training cadres with a booklet effectively improves Posyandu service practices, which in turn can contribute to increased patient satisfaction and enhanced quality of healthcare services at Posyandu.

**Corresponding Author: zn.poltekkesmedan@gmail.com*

PENDAHULUAN

Kepuasan masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama termasuk Posyandu. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah bertujuan untuk menjaga dan memelihara kesehatan masyarakat secara fungsional, proporsional, dan profesional. Namun, kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain kurang optimalnya evaluasi pelayanan kesehatan serta survei kepuasan yang belum sepenuhnya melibatkan pasien sebagai penilai utama layanan yang diterima (Almeida et al., 2018). Salah satu dimensi penting dalam pelayanan kesehatan adalah daya tanggap atau responsiveness, yang mencerminkan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan komunikatif. Faktor-faktor yang memengaruhi daya tanggap meliputi sikap petugas, waktu tunggu, komunikasi, kenyamanan, keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan, serta kebebasan memilih fasilitas pelayanan (Ismainar, 2015). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan masih bervariasi dan belum mencapai target yang diharapkan, sebagaimana terlihat pada hasil penelitian di Puskesmas, ternyata pada layanan yang masih menunjukkan adanya proporsi ketidakpuasan pasien pada setiap dimensi kualitas pelayanan, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, empati, dan jaminan (Tackab et al., 2022). Di samping itu peningkatan Layanan Puskesmas sebagai klinik Primer dapat dilakukan dengan meningkatkan Ketrampilan atau Kompetensi tenaga pelayanan kesehatan. Apabila Layanan meningkat maka dapat menaikkan kepuasan pasien atau masyarakat yang dilayani (Nurhayati I, 2023).

Di Lokasi pengabdian masyarakat ini yaitu di Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Kedai durian Medan Johor masih diperlukan peningkatan ketrampilan kader Posyandu yang melayani di 5 meja pelayanan, pelatihan ketrampilan kader sangat diperlukan mengingat beberapa kader masih baru dan diperlukan pelatihan ketrampilan kader posyandu. Oleh sebab itu dalam pengabdian masyarakat ini dilakukan pelatihan kader Posyandu untuk meningkatkan ketrampilan kader dalam pelayanan 5 meja di Posyandu yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat di Posyandu.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Kedai Durian Kecamatan Medan Johor dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk menilai kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan dan gizi. Kuesioner disusun berdasarkan indikator kualitas pelayanan, termasuk aspek aksesibilitas, kecepatan layanan, komunikasi, pengetahuan kader, dan kualitas informasi gizi yang diberikan. Kuesioner diisi langsung oleh responden sesuai pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai layanan yang diterima di Posyandu. Sasaran pengabdian masyarakat adalah seluruh ibu yang berkunjung ke Posyandu dan tercatat pada pencatatan pelayanan kepuasan serta pelaporan gizi, dengan jumlah sampel menyesuaikan populasi yang ada. Pengumpulan data dilakukan selama periode Maret–Juni 2024, dengan penyebaran dan pengumpulan kuesioner secara langsung di Posyandu oleh tim peneliti. Pengabdian masyarakat ini menggunakan pre-post test design, di mana praktik layanan kader diukur sebelum dan sesudah diberikan pelatihan dengan media booklet mengenai sistem pelayanan Posyandu. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kualitas layanan kader. Data yang diperoleh kemudian diedit, dikodekan, dan ditabulasi menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi responden. Skala tersebut dikonversi menjadi skala ordinal sederhana (Baik, Cukup, Kurang baik) untuk memudahkan analisis. Analisis dilakukan secara kuantitatif, termasuk analisis univariat untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi variabel, serta analisis bivariat menggunakan uji T-dependent untuk mengetahui pengaruh pelatihan

terhadap praktik layanan kader. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat atas layanan Kader dilakukan wawancara terhadap masyarakat yaitu ibu-ibu yang berkunjung ke Posyandu. Seluruh prosedur penelitian dilakukan sesuai etika penelitian, termasuk persetujuan tertulis dari responden dan menjaga kerahasiaan data peserta pengabdian masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan kader Posyandu dilaksanakan secara tatap muka kepada kader yang menjadi responden pengabdian masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kedai Durian Medan. Pelatihan dilakukan dengan menggunakan media booklet sebagai alat bantu pembelajaran untuk mempermudah pemahaman kader terhadap sistem pelayanan 5 meja Posyandu. Sebelum pelatihan, kader diberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat kegiatan serta dilakukan pengukuran praktik layanan kader (pretest). Selanjutnya, pelatihan diberikan dengan materi penerapan sistem 5 meja Posyandu yang meliputi pendaftaran,

penimbangan, pengisian KMS, penyuluhan perorangan, serta pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Setelah pelatihan selesai, dilakukan pengukuran kembali praktik layanan kader (posttest) untuk menilai perubahan yang terjadi. Hasil menunjukkan adanya peningkatan praktik layanan kader setelah diberikan pelatihan, yang dibuktikan dengan peningkatan nilai rata-rata dan perbedaan yang signifikan secara statistik, sehingga pelatihan dengan media booklet dinilai efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kader Posyandu.

Hasil Perubahan pelayanan Kader setelah diberikan pelatihan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Perubahan Nilai Pelayanan Kader Posyandu Sebelum dan Setelah Pelatihan

No	Kategori Pelayanan	Sebelum Pelatihan		Sesudah Pelatihan	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1	Kurang Baik	2	6,7	0	0
2	Cukup	17	56,7	12	40
3	Baik	11	36,7	18	60
	Jumlah	30	100	30	100
	Nilai Rata-rata	79,17		85,17	

Peningkatan perubahan pelayanan kader posyandu dapat dilihat dari hasil analisis statistik menggunakan serta analisis bivariat menggunakan uji T-dependent terhadap nilai pelayanan kader sebelum intervensi dan nilai pelayanan kader setelah intervensi yang sudah dikumpulkan dan diperoleh hasil pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Beda Menggunakan Analisis Bivariat Menggunakan Uji T- dependent pada Perubahan Pelayanan Sebelum dan Sesudah Pelatihan

Variabel	Mean	N	Std. Deviation	P Value
Pelayanan Kader sebelum Intervensi	79,17	30	11,3	0.001
Pelayanan Kader setelah Intervensi	85,17	30	8,14	

Berdasarkan data pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa pada saat pretest dilakukan (sebelum diberikan pelatihan) terdapat 2 kader (6,7%) dengan kategori pelayanan kurang, 17 kader (56,7%) dengan kategori cukup, dan 11 kader (36,7%) dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa praktik layanan kader Posyandu sebelum pelatihan sebagian besar masih berada pada kategori cukup, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kader dalam menerapkan sistem 5 meja Posyandu.

Setelah diberikan pelatihan dengan media booklet sebagai alat bantu pembelajaran, diperoleh hasil posttest bahwa 18 kader (60%) masuk dalam kategori baik dan 12 kader (40%) dalam kategori cukup, sementara tidak ada kader yang masuk kategori kurang. Nilai rata-rata pelayanan meningkat dari 79,17 pada pretest menjadi 85,17 pada posttest. Hasil analisis statistik menggunakan uji T-dependent menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dengan nilai $p = 0,001$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan kader berpengaruh positif terhadap praktik layanan Posyandu.

Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan tahapan yang mencakup penjelasan tujuan dan manfaat pelatihan, pemberian materi mengenai sistem pelayanan 5 meja Posyandu, demonstrasi praktik pelayanan, serta sesi tanya jawab untuk memastikan pemahaman kader. Materi pelatihan meliputi pendaftaran, penimbangan, pengisian KMS, penyuluhan perorangan, serta pelayanan kesehatan dan keluarga berencana sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan RI (2021).

Hasil peningkatan pelayanan kader menunjukkan bahwa pelatihan kader Posyandu dengan media booklet efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan praktik pelayanan kesehatan dasar. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa pembentukan kader merupakan pendekatan edukatif untuk memberdayakan masyarakat, serta penting dalam mendukung keberhasilan Posyandu (Didah, 2020; Yuliani et al., 2024). Disarankan agar pelatihan serupa dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan Puskesmas dan lintas sektor, sehingga kualitas pelayanan Posyandu dan kesehatan masyarakat dapat terus meningkat. Adapun Cuplikan Booklet untuk pelatihan kader Posyandu dapat dilihat pada Gambar 1

Gambar 1 Booklet Pelayanan di Posyandu dengan Sistem 5 Meja

Gambar 2 Pelaksanaan Pelatihan

Sedangkan Pelaksanaan Pelatihan Kader Posyandu dengan menggunakan media Booklet sebagai media edukasi dapat dilihat pada Gambar 2.

Peningkatan mutu pelayanan Posyandu sangat bergantung pada peran kader sebagai pelaksana layanan kesehatan dasar di masyarakat. Salah satu permasalahan yang ditemukan di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Kedai Durian adalah belum optimalnya pemahaman kader

terhadap sistem pelayanan Posyandu berbasis sistem 5 meja, yang berdampak pada kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan media edukasi berupa booklet sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader.

Booklet pelayanan Posyandu sistem 5 meja disusun dengan bahasa sederhana dan dilengkapi ilustrasi alur pelayanan pada setiap meja, sehingga memudahkan kader dalam memahami tahapan pelayanan secara sistematis. Media ini dapat digunakan sebagai pedoman praktis yang dapat dibaca ulang, sehingga membantu kader dalam menerapkan pelayanan sesuai standar.

Pelatihan kader dilaksanakan melalui metode penyuluhan, diskusi, dan praktik langsung. Kegiatan ini mendorong partisipasi aktif kader serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan

praktik pelayanan yang sebelumnya dilakukan. Pelatihan tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga memperkuat keterampilan kader dalam memberikan pelayanan Posyandu yang tertib dan berkualitas.

Peningkatan praktik layanan kader setelah pelatihan menunjukkan bahwa kombinasi media booklet dan pelatihan efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa pengetahuan berperan penting dalam pembentukan perilaku, di mana peningkatan pengetahuan akan berdampak pada perbaikan praktik layanan. Dengan meningkatnya kemampuan kader dalam menerapkan sistem 5 meja, tentu akan meningkatkan pelayanan Posyandu menjadi lebih efektif. Selanjutnya peningkatan layanan yang lebih baik dan efektif akan dapat memenuhi layanan yang diharapkan masyarakat dan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan yang diberikan sebagai wujud kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat didapatkan dari hasil wawancara ibu-ibu yang berkunjung di Pelayanan Posyandu. Peningkatan kepuasan masyarakat akan dapat meningkatkan motivasi untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan di Posyandu yang dapat memberikan manfaat dalam membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Agustalia,2022; Barnes,2003; Hardinsyah, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kedai Durian Medan dilakukan melalui pelatihan kader Posyandu dengan media booklet sebagai alat bantu pembelajaran. Pelatihan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam menerapkan sistem pelayanan 5 meja Posyandu, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi yang diberikan kepada ibu balita. Hasil pelatihan juga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Posyandu. Disarankan agar kegiatan pelatihan serupa dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan Puskesmas dan lintas sektor, sehingga kader dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara optimal, serta mutu pelayanan Posyandu dan kesehatan masyarakat dapat terus ditingkatkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan financial terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas Kedai Durian Medan, kader posyandu, dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustalia, A. (2022). Hubungan pengetahuan, akses informasi, dan status gizi balita dengan utilisasi pelayanan poli gizi di Puskesmas Parung tahun 2019 (Disertasi doctoral). Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju
- Ahmad, H., & Napitupulu, M. (2021). Hubungan mutu pelayanan kesehatan terhadap tingkat kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas Mangasa Kota Makassar. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)*, 6(2), 193–200. <https://doi.org/10.51933/hcalti.v6i2.546>
- Almeida, C. S. de, Miccoli, L. S., Andhini, N. F., Aranha, S., Oliveira, L. C. de, & Bachman, L. (2018). Hubungan pelayanan gizi dengan tingkat kepuasan pasien rawat inap. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 18(1), 1–15.
- Barata, A. A. (2003). *Dasar-dasar pelayanan prima*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Barnes, J. (2003). *Secrets of customer relationship management (Rahasia manajemen hubungan pelanggan)*. Yogyakarta: ANDI.
- Berry, L. L., & Zeithaml, V. A. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. *Journal of Marketing*, 49(4), 41–50.

- Budhiarta, I., & Muttagin. (2019). *Jaminan mutu pelayanan kesehatan*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Darvanto, & Setyabudi, I. (2014). *Konsumen dan pelayanan prima*. Yogyakarta: Penerbit AVA.
- Def Mernawati, & Zainafree, I. (2016). Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(2), 45–52.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas pelayanan publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- HR, S. C. (2018). *Metodologi penelitian kesehatan dan pendidikan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Irawan, H. (2003). *Membedah strategi kepuasan pelanggan: Merek pemenang ISCA*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Jusriani, Jungid, & Lisnawaty. (2016). Hubungan mutu pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas Puriala Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 1–11.
- Kesehatan, P. A., & Selayar, K. (2023). Studi kualitas pelayanan gizi di Puskesmas Kasimbar. *Jurnal Kesehatan*, 6(12), 1893–1903. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4558>
- Mala Avila, D. E. (2022). Hubungan kualitas pelayanan Puskesmas dengan kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Universitas Lampung.
- Novel, H., & Napitulu, H. (2018). Penilaian tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan jasa Puskesmas Medan Johor dengan metode Service Performance dan Customer Satisfaction Index. *Jurnal Teknik Industri USU*, 3(2), 18–22.
- Nurhayati, I., & Khatibi, A. (n.d.). *Polkesmed primary clinic advantage as practice clinic vehicle to improve student midwifery competency*. Zenodo. Seybolds Journal Vol 18.110
- Nurhayati, I., & Khatibi, A. (2023). *Analysis policies and network to improve patient satisfaction at the primary clinic of Medan Health Polytechnic*. *Asian Journal of Healthy and Science*, 2(12).
- Riandi, R. (2018). Hubungan mutu pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas Wonorejo Samarinda tahun 2018. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
- Richter, L. E., Carlos, A., & Beber, D. M. (2022). Mutu pelayanan gizi dengan tingkat kepuasan pasien. *Jurnal Keperawatan*, 10(3), 193–201.
- Rofiah, N. (2019). Hubungan kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien di Puskesmas Rantang Kecamatan Medan Petisah tahun 2019. UIN Sumatera Utara.
- Saifuddin, A. (2006). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, S. (2014). *Panduan lengkap SPSS versi 20*. Jakarta: Gramedia.
- Saryono. (2009). *Metodologi penelitian kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metode penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Surakhmad, W. (1985). *Pengantar penelitian ilmiah: Dasar, metode, dan teknik*. Bandung: Tarsito.
- Taekab, A. H., Suryati, C., & Kusumastuti, W. (2022). Analisis persepsi pasien terhadap mutu pelayanan

- Puskesmas dan hubungannya dengan kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas Leyangan Kabupaten Semarang tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 31–40.
- Tawalujan, T. W., Korompis, G. E. C., & Maramis, F. R. R. (2019). Hubungan antara status akreditasi Puskesmas dengan tingkat kepuasan pasien di Kota Manado. *Kesmas*, 7(5), 1–10.
- Wular Purnamasari. (2020). Hubungan kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas Antang Kota Makassar. Universitas Hasanuddin./PSY/3960/Gelfand/social1.pdf